

CRITICAL CHANGE LAB

Učenje za demokraciju i građansko djelovanje:

Vodič za odgojno-obrazovne djelatnike

DOI: 10.5281/zenodo.18982096

www.CriticalChangeLab.eu

Glavni autori: Eva Durall Gazulla, Mairéad Hurley, Yusra Niaz, Ashley Laffin, Julie Ng, Eva Vesseur Laura Malinverni, Patricia del Razo, Joan Miquel Porquer, Fernando Hernández, Raquel Couto, Caitlin White.

Prijevod: Vlaho Kavain

Ilustracija: Stefan Eibelwimmer

Konzorcij projekta Critical ChangeLab

Ovo djelo je licencirano pod međunarodnom licencom Creative commons Attribution Share Alike 4.0 International.

Željeli bismo uputiti veliku zahvalu mladima, edukatorima, svima koji rade s mladima, facilitatorima i organizacijama civilnog društva koji su sudjelovali u radionicama. Vi ste bili srce Critical ChangeLaba. Vaše ideje, energija i otvorenost oživjele su sve. Puno smo naučili od vas i neprestano smo bili nadahnuti načinom na koji ste zajedno zamišljali, propitali i stvarali.

Critical ChangeLab financiran je sredstvima istraživačko-inovacijskog programa Europske unije Obzor Europa (Horizon Europe) na temelju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj 101094217. Iznesena stajališta i mišljenja isključivo su stajališta i mišljenja autora te ne odražavaju nužno stajališta Europske unije ni Europske izvršne agencije za istraživanje (REA). Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje sredstva ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

1 Uvod	4
2 Pedagoški pristup	6
2.1 Utemeljenje	8
2.2 Zajedničko stvaranje znanja	9
2.3 Osmišljavanje vizije	10
2.4 Primjena u praksi	11
2.5 Zajednička refleksija	12
3 Metode	13
3.1 Umjetničke i dizajnerske metode.....	13
Vizualne.....	13
Narativne	14
Izvedbene	15
Dizajnerske i stvaralačke	16
3.2 Promišljanja budućnosti	18
3.3 Dijaloški i diskurzivni pristupi.....	19
3.4 Participativno istraživanje	20
3.5. Djelovanje u zajednici.....	21
4 Dodatni resursi	23
4.1 Alati za poticanje razvoja	23
Za pojedince:	23
Za organizacije:	23
4.2 Projektni repozitorij.....	23
5 O projektu	24
5.1 Critical ChangeLab u Republici Hrvatskoj	24
5.2 Critical ChangeLab projektni konzorcij.....	24

1 Uvod

Critical ChangeLab je istraživačko-inovacijski projekt programa Horizon Europe (2023. – 2026.) koji okuplja mlade od 11 do 18 godina u 10 europskih zemalja te ih uključuje u kreativne načine promišljanja i učenja o demokraciji i građanskom odgoju i obrazovanju. Kroz participativno istraživanje smo se bavili temama koje su mladima doista važne, a pritom smo razvili prilagodljive, mladima usmjerene metodologije i pristupe koje odgojno-obrazovni djelatnici mogu primjenjivati u školama i u drugim obrazovnim okruženjima – primjerice u klubovima za mlade, muzejima, knjižnicama, prostorima za stvaranje ili ljetnim kampovima.

Pristup demokratskoj pedagogiji projekta Critical ChangeLab usmjeren je na sljedeće ciljeve:

- **Poticanje autonomije i djelovanja mladih**, osnažujući pritom njihovu sposobnost da donose informirane odluke i svrhovito djeluju u svojim zajednicama
- **Oснаživanje aktivnog sudjelovanja**, stvaranjem prilika da mladi zajednički sudjeluju u demokratskim procesima i javnom životu
- **Jačanje samopouzdanja za sudjelovanje u demokratskim kontekstima**, uz razvoj znanja, vrijednosti, stavova i vještina potrebnih za konstruktivan dijalog, pregovaranje i zajedničko rješavanje problema
- **Podrška socijalnoj uključenosti**, razvojem kompetencija koje pomažu mladima prepoznati i suprotstaviti se diskriminaciji, promicati ljudsko dostojanstvo te uvažavajuće komunicirati i surađivati unatoč razlikama
- **Poticanje cjeloživotnog učenja**, osobito kroz obrazovanje za demokraciju koje se odvija u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima učenja

O ovom vodiču

U ovom vodiču predstavljen je pedagoški model razvijen kroz navedeno istraživanje, kako bi odgojno-obrazovni djelatnici mogli provoditi vlastite Critical ChangeLabove s mladima. Critical ChangeLab je fleksibilan, participativan proces učenja koji sudionicima pomaže istraživati stvarna pitanja i probleme koji utječu na njihove živote i zajednice, kritički promišljati o demokraciji i odnosima moći te poduzeti potrebne korake prema željenim pozitivnim promjenama. Umjesto prenošenja unaprijed zadanog sadržaja ili gotovih kurikuluma, ovaj se pristup temelji na dijalogu, suradnji, kreativnosti i djelovanju. Učenike i učenice potiče se da postavljaju pitanja, dijele iskustva te uče jedni s drugima i jedni od drugih.

Critical ChangeLab posebno dobro funkcionira u okviru obrazovanja za globalno građanstvo, građanskog odgoja i obrazovanja te srodnih predmeta, jer povezuje lokalna

iskustva sa širim društvenim, političkim i globalnim temama. Proces pomaže učenicima i učenicama da preispituju nejednakosti, propituju dezinformacije i zamišljaju pravednije budućnosti, pritom razvijajući vještine poput kritičkog mišljenja, empatije, suradnje i aktivnog sudjelovanja. Teme se biraju zajedno s učenicima i učenicama te se mogu prilagoditi različitim dobnim skupinama, vremenskim okvirima i kurikularnim kontekstima.

Moguće početne teme za rad u učeničkim grupama uključuju:

- Nejednakosti u svakodnevnom životu (npr. u obrazovanju, stanovanju, rodnim ulogama, nejednakosti povezane s rasom, invaliditetom ili migracijama)
- Porast krajnje desnih ideja i načini na koje se šire na internetu i izvan njega
- Pogrešne informacije i dezinformacije na društvenim mrežama te njihov utjecaj na demokraciju
- Tehnologija, podaci i odnosi moći (npr. nadzor, algoritmi, umjetna inteligencija, digitalna isključenost)
- Klimatska pravda i pitanje tko je najviše pogođen promjenama u okolišu
- Glas mladih u donošenju odluka na razini škole, lokalne zajednice ili države
- Medijska zastupljenost i čije se priče čuju, a čije zanemaruju
- Pripadanje, identitet i isključenost u raznolikim društvima
- Osmišljavanje novih rješenja za urbana i ruralna okruženja kako bi bila uključiva i održiva – uz razmatranje klimatske otpornosti, pristupa javnim prostorima te potreba i ljudskih i neljudskih zajednica

Ove teme služe kao polazišta, a ne kao unaprijed zadane i nepromjenjive cjeline. Učenike i učenice se potiče da ih dodatno razrade, povežu s vlastitim iskustvima te istraže pitanja koja su im najvažnija.

2 Pedagoški pristup

Proces učenja u okviru Critical ChangeLaba organiziran je u pet glavnih faza:

1. **Utemeljenje** – početak rada i uspostavljanje zajedničkog razumijevanja.
2. **Zajedničko stvaranje znanja** – istraživanje ideja i učenje jednih od drugih.
3. **Osmišljavanje vizije** – zamišljanje novih mogućnosti ili rješenja.
4. **Primjena u praksi** – isprobavanje ideja u stvarnim situacijama.
5. **Zajednička refleksija** – osvrt na proces i učenje iz iskustva.

Ove su faze slične pristupima koje mnogi nastavnici i nastavnice već poznaju, poput istraživačkog učenja ili projektnog učenja. Ključna ideja koja im je zajednička jest da učenici i učenice imaju aktivnu ulogu: njihova znatiželja, motivacija i izbori usmjeravaju proces učenja.

Iako proces slijedi ove faze, on je fleksibilan i ne odvija se strogo korak po korak. Faze se mogu preklapati ili im se možemo po potrebi vratiti. Posebno je važno započeti fazom **Utemeljenja**, kako bi svima bila jasna svrha i način rada, te završiti fazom **Zajedničke refleksije**, koja pomaže učenicima i učenicama da smisleno povežu i razumiju ono što su radili. Prijelaz iz jedne faze u drugu trebao bi ovisiti o tome kada se sudionici osjećaju spremnima, a ne o unaprijed zadanom rasporedu.

Critical ChangeLab se temelji na ideji da se demokracija uči kroz praksu, odnosno kroz djelovanje. To znači da učenicima i učenicama treba pružiti dovoljno vremena da svrhovito surađuju. Dugački i redoviti susreti omogućavaju izgradnju povjerenja, razvoj ideja i prostor za promišljanje. Takvo dublje uključivanje pomaže učenicima i učenicama da uče kako surađivati, zajednički donositi odluke i uvažavati različite perspektive.

Facilitiranje u Critical ChangeLabovima je usmjereno na aktivno sudjelovanje i suradnju. Uloga facilitatora ili facilitatorice jest podržati otvoren dijalog, učiniti proces jasnim i uključivim te osigurati da se svi imaju priliku izraziti. Cilj je stvoriti prostor učenja koji se doživljava kao zajednički, a ne kao nešto što se nameće „odozgo“.

Slika 1. Critical ChangeLab model za demokratsku pedagogiju

2.1 Utemeljenje

Slika 2. Sudionici surađuju tijekom uvodne sesije Critical Changelaba (Critical Changelab: European Alternatives)

Faza **Utemeljenja** pomaže grupi da se dobro pripremi za zajednički rad. U njoj se predstavlja svrha Critical Changelaba i stavlja naglasak na demokraciju u svakodnevnom životu, uz rješavanje praktičnih pitanja. Glavni je cilj da se sudionici osjećaju ugodno, povezano i spremno surađivati.

Ova faza gradi povjerenje, postavlja zajednička očekivanja i stvara osjećaj smisla prije nego se krene u dublje istraživanje. Važan je cilj stvoriti **siguran i uključiv prostor** u kojem se svi osjećaju dovoljno sigurno da progovore, postavljaju pitanja i aktivno sudjeluju.

Ključni elementi faze Utemeljenja:

- **Uvod u proces:** Sudionici se međusobno upoznaju i razumiju zašto će sudjelovati u procesu. Diješe svoje interese, motivaciju i očekivanja. Facilitatori otvoreno govore o svojoj ulozi i ciljevima, čime se stvara ozračje otvorenosti i suradnje, a ne autoriteta.
- **Zajedničko stvaranje sigurnog prostora:** Grupa se dogovara što za njih znači poštovanje i osjećaj dobrodošlice. To uključuje zajedničke vrijednosti, načine slušanja te dogovor kako se nositi s neslaganjima. Kada se pravila dogovaraju zajedno, postavlja se pozitivan ton za rad koji slijedi.

2.2 Zajedničko stvaranje znanja

Slika 3. Mladi sudjeluju u Critical Changelabu organiziranom tijekom festivala Ars Electronica 2025. (Critical Changelab: Ars Electronica)

U ovoj fazi sudionici zajedno odlučuju na što će se Lab usmjeriti i počinju dublje istraživati odabranu temu. Naglasak je na pitanjima koja su mladima važna u svakodnevnom životu, osobito ondje gdje postoje napetosti, izazovi ili neslaganja.

Sudionici zajednički grade razumijevanje kroz razmjenu iskustva, postavljajući pitanja i sagledavajući različite perspektive. Cilj nije ponuditi gotove odgovore, nego potaknuti učenike i učenice da kritički promišljaju o demokraciji, odnosima moći i pravdnosti.

Ključni elementi faze **zajedničkog stvaranja znanja**:

- **Zajedničko definiranje teme:** Grupa se dogovara oko glavne teme, tako da svi imaju osjećaj da su su-kreatori i da tema „pripada“ svima.
- **Pozivanje na osobno iskustvo:** Sudionici povezuju temu sa svojim životima. Stvarna iskustva olakšavaju razumijevanje i razgovor o složenijim idejama.
- **Istraživanje različitih perspektiva:** Učenici i učenice izlaze izvan vlastitih pogleda uključivanjem drugih glasova, informacija ili kreativnih poticaja (npr. medijski sadržaji, gostujući predavači, posjeti).
- **Uočavanje moći i nejednakosti:** Grupa zajedno promatra što oblikuje problem – tko ima moć, tko je nema i zašto, te povezuje osobna iskustva sa širim društvenim obrascima.

2.3 Osmišljavanje vizije

Slika 4. Buduće vijesti koje su izradili mladi koji sudjeluju u Critical Changelabu (Critical Changelab: Trinity College Dublin)

Faza **Osmišljavanje vizije** bavi se maštom i mogućnostima. Sudionike se potiče da razmišljaju izvan okvira „kako stvari jesu“ i istraže „kako bi mogle biti“. Propituju se uvriježene pretpostavke i iskušavaju hrabre, ponekad i neuobičajene ideje o budućnosti. Ova faza pomaže učenicima i učenicama shvatiti da budućnost nije unaprijed zadana – oblikuju je odluke koje donosimo danas. Zamišljanje alternativa pritom se smatra važnom vještinom za pokretanje promjena.

Ključni elementi faze **Osmišljavanje vizije**:

- **Povezivanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti:** Sudionici istražuju kako su međusobno povezani prošla iskustva, trenutačne okolnosti i želje ili nade za budućnost.
- **Razmišljanje kroz pitanja „Što ako?“:** Učenici i učenice osmišljavaju spekulativne ideje ili scenarije koji propituju ustaljene načine razmišljanja i otkrivaju skrivene pretpostavke.
- **Zamišljanje alternativa:** Grupa razvija ideje o pravednijim i održivijim načinima života i organizacije društva, jačajući poruku da je promjena moguća.

2.4 Primjena u praksi

Slika 5. Kazališnu predstavu osmislili su sudionici Critical Changelaba na Lezbosu u Grčkoj (Critical Changelab: LATRA).

Ova se faza usmjerava na pretvaranje ideja u djelovanje. Sudionici zajedno rade na tome da svoje ideje pretoče u praktične aktivnosti, manje projekte ili kreativne intervencije. Naglasak je na učenju kroz iskustvo i djelovanje. Aktivnosti mogu biti male i lokalne, ali one pokazuju kako promjena može izgledati u stvarnom životu. Važno je i to što se u ovoj fazi cijeni eksperimentiranje – iskušavanje različitih rješenja, učenje iz pogrešaka i prilagodba ideja.

Ključni elementi faze **primjene u praksi**:

- **Osmišljavanje i izrada prototipa:** Sudionici razvijaju i isprobavaju svoje ideje, primjerice kroz kampanje, umjetničke radove, događanja ili druge manje akcije koje se mogu provesti u praksi.
- **Dijeljenje i razgovor:** Ideje se predstavljaju drugima kroz izlaganja, izvedbe ili rasprave. Povratne informacije pomažu sudionicima da razrade svoje ideje i da zajedno uče iz cijelog procesa.

2.5 Zajednička refleksija

Slika 6. Sudionici programa AI ambasadori razmišljaju o svojim iskustvima tijekom laboratorija (Critical Changelab: University of Oulu)

Promišljanje se **provlači kroz cijeli proces**, a ne samo na njegovu kraju. Pomaže sudionicima da osvijeste što uče, kako surađuju i kako se njihove ideje i stavovi mijenjaju. Provodi se zajednički te podupire demokratske vještine poput slušanja, otvorenosti i zajedničkog donošenja odluka. Tako sudionici lakše uočavaju napredak, nose se s izazovima i promišljaju o tome što i kako dalje.

Ključni elementi faze **zajedničke refleksije**:

- **Redovito se osvrtni na proces i ishode:** Kratke provjere tijekom rada pomažu grupi uočiti što funkcionira, što je još nejasno i što bi trebalo prilagoditi.
- **Zajedničko promišljanje na kraju:** Sudionici se osvrću na cijelo iskustvo, razmjenjuju uvide te prepoznaju što su naučili i koliko su uložili truda.
- **Dogovor o sljedećim koracima:** Grupa zajedno odlučuje što dalje – to mogu biti osobni koraci, dijeljenje ideja s drugima ili nastavak rada u budućim susretima.

3 Metode

Model demokratske pedagogije Critical ChangeLaba oslanja se na prakse iz: (1) umjetnosti i dizajna, (2) promišljanja budućnosti, (3) dijaloškog učenja, (4) participativnog istraživanja i (5) djelovanja u zajednici. Ovi su pristupi ovdje ukratko predstavljani i potkrijepljeni odabranim primjerima, a potpuni opisi metoda te upute kako ih primijeniti u učionici dostupni su na <https://doi.org/10.5281/zenodo.18969566>

3.1 Umjetničke i dizajnerske metode

Vizualne, narativne, izvedbene i stvaralačke metode pomažu sudionicima da istraže različite načine spoznavanja i razumijevanja svijeta. Ove kreativne prakse nude i oblike izražavanja koji nadilaze tekst i govor, čime sudjelovanje postaje pristupačnije i uključivo. U nastavku su navedeni neki primjeri metoda koje koristimo:

Vizualne

- **Kolaž:** Likovna tehnika u kojoj se različiti materijali – primjerice fotografije, papir, tkanina ili digitalni elementi – kombiniraju i slojevito spajaju na jednoj podlozi kako bi se stvorila cjelovita kompozicija o određenom pitanju ili temi.
- **Crtanje i skiciranje:** Ručna izrada prikaza, pri čemu se linijama i oblicima predstavljaju ideje, predmeti ili prizori.
- **Mapiranje:** Grafičko prikazivanje elemenata poput emocija, pojmova ili odnosa među njima.

Slika 7. Sudionici pomoću kreativnih metoda mapiraju vlastite interese (Critical ChangeLab: Waag)

Slika 8. Plakati za zagovaranje izrađeni tehnikom kolaža (Critical Changelab: Tactical Tech)

Slika 9. Lokalna djeca i djeca izbjeglica surađuju u kreativnoj radionici mješovite grupe koristeći crtanje, igranje uloga i pripovijedanje kako bi istražili koncepte pravde i uključivosti (Critical Changelab: LATRA)

Narativne

- **Memovi:** Izrada duhovitih ili „prepoznatljivih“ slika, videa ili kratkih tekstova koji prenose ideju ili šalu koju ljudi lako razumiju i rado dijele na internetu.
- **Podcasti:** Izrada audio-emisije koju se može slušati online ili preuzeti, najčešće u epizodama koje obrađuju različite teme ili priče.
- **Zinovi:** Izrada knjižica koje sudionici sami osmišljavaju, uređuju i objavljuju.

Slika 10. Sudionici rade na svojim epizodama podcasta u studiju za snimanje u Ars Electronica Centru (Critical Changelab: Ars Electronica)

Slika 11. Zin o bacanju hrane koji je kreirao jedan od sudionika (Critical Changelab: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu)

Izvedbene

- **Slikovno kazalište:** Sudionici koriste tijelo kako bi oblikovali „zamrznute“ prizore koji predstavljaju ideje, emocije ili situacije, a zatim ih zajedno promatraju, tumače i o

Financira
Europska unija

njima razgovaraju.

- **Igranje uloga:** Interaktivne vježbe u kojima sudionici glume likove ili situacije kako bi uvježbali vještine, istražili ideje ili se na realističan način suočili s određenim problemima.
- **Kazalište potlačenih:** Izvedbena metoda u kojoj sudionici uprizoruju lokalni problem te, uz uključivanje publike, isprobavaju i raspravljaju o različitim mogućim rješenjima.

Slika 12. Sudionici produciraju svoje video zapise (Critical Changelab: European Alternatives)

Dizajnerske i stvaralačke

- **Brainstorming i brzo generiranje ideja:** Aktivnost brzog osmišljavanja ideja koja potiče kreativnost sudionika.
- **3D modeliranje:** Proces izrade trodimenzionalnih objekata ili scena na računalu, koji se potom mogu promatrati i istraživati iz bilo kojeg kuta.
- **Izrada prototipa:** Izrada jednostavnih modela ili probnih verzija proizvoda ili ideje kako bi se ispitalo kako funkcioniraju prije izrade završne verzije.

Slika 13. Sudionici skiciraju svoje ideje na papiru prije nego što ih izrade u Inkscapeu i oblikuju pomoću lasera (Critical Changelab: University of Oulu)

Slika 14. Primjeri igara koje su kreirali sudionici (Critical Changelab: Waag)

Slika 15. Sudionici koriste 3D modeliranje (Critical Changelab: Kersnikova)

3.2 Promišljanja budućnosti

Metode usmjerene na budućnost snažan su alat koji mladima pomaže da iznova promisle demokraciju i rade na poželjnijim budućnostima. U nastavku je izbor nekoliko primjera:

- **Dizajnerska fikcija:** Dizajnerska praksa koja kroz provokativne scenarije i „dizajnirane artefakte“ istražuje i kritički propituje moguće budućnosti.
- **Scenariji budućnosti:** Osmišljavanje vizija budućnosti kroz pripovijedanje i stvaranje priča.
- **Trokut budućnosti:** Metoda mapiranja vremenski suprotstavljenih čimbenika vezanih uz određeno pitanje – privlačnost budućnosti, pritisak sadašnjosti i težina prošlosti.
- **Kotač budućnosti:** Vizualni alat za brzo generiranje ideja koji u kružnom dijagramu prikazuje moguće izravne i neizravne posljedice trenda, događaja ili odluke te istražuje njihove „valovite“ učinke u budućnosti.
- **Povijesna analiza kroz vremenske crte:** Izrada vremenskih prikaza kako bi se istražio razvoj i promjene vezane uz određenu temu ili problem.
- **Spekulativni dizajn:** Dizajnerska praksa usmjerena na kritičko istraživanje različitih mogućih budućnosti u odnosu na složena pitanja.

Slika 16. Vizualni prikaz zamišljene nepravedne škole (Critical Changelab: University of Barcelona)

Slika 17. Sudionici zamišljaju poželjne buduće scenarije koristeći metodu trokuta budućnosti (Critical Changelab: University of Oulu)

3.3 Dijaloški i diskurzivni pristupi

Pristupi koji se temelje na dijalogu i otvorenoj raspravi pomažu sudionicima da kroz razgovor i različite perspektive izgrade zajedničko razumijevanje teme. U nastavku su neki primjeri metoda koje koristimo u Labovima:

- **Fishbowl rasprava:** Format razgovora u kojem manja skupina razgovara u unutarnjem krugu, dok ostali promatraju iz vanjskog kruga. Sudionici se mogu izmjenjivati između uloge slušatelja i govornika.
- **Analiza „Pet zašto“:** Razgovor u manjim grupama uz metodu „5 zašto“, kako bi se došlo do temeljnih uzroka nekog problema i osmislila moguća rješenja.
- **Strukturirane rasprave:** Vođeni razgovor u kojem sudionici prate jasna pravila, uloge ili korake kako bi dijalog u vezi određene teme bio usmjeren, uravnotežen i svrhovit.
- **Debata u hodu:** Sudionici izražavaju svoj stav o zadanoj temi tako što se kreću po prostoru (npr. prema „slažem se“ / „ne slažem se“ ili duž zamišljene skale).

Slika 18. 5 zašto? –Identificiranje uzroka i posljedica bacanja hrane (Critical Changelab: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu)

3.4 Participativno istraživanje

Mladi sudjeluju kao su-istraživači, aktivno doprinoseći oblikovanju istraživačkih pitanja, metoda i rezultata. U nastavku su navedene neke tehnike kojima se podupire sudjelovanje mladih u istraživačkim aktivnostima:

- **Kolektivna etnografija:** Suradnička istraživačka metoda u kojoj grupa zajedno promatra, bilježi i tumači kulturne ili društvene prakse, kako bi se iz više perspektiva izgradilo zajedničko razumijevanje.
- **Mapiranje zajednice:** Sudionici izrađuju vizualne karte kako bi prepoznali lokalne resurse, izazove i odnose unutar svoje okoline.
- **Fotoglas (Photovoice):** Vizualna metoda temeljena na opažanju u kojoj mladi fotografijama bilježe svoja iskustva, perspektive i ono što ih brine ili im je važno.

Slika 19. Primjer budućeg scenarija u kojem su sudionici zamislili najgori grad za život mladih ljudi (Critical Changelab: Trinity College Dublin)

3.5. Djelovanje u zajednici

Izgradnja odnosa s lokalnom zajednicom pomaže mladima da prošire svoje razumijevanje društvenih izazova i prepoznaju prilike za djelovanje. Te se veze mogu poticati kroz sljedeće aktivnosti:

- **Intervencije stručnjaka:** Vanjski stručnjaci dijele znanja, uvide ili smjernice kako bi se produbilo razumijevanje i obogatila rasprava o određenoj temi.
- **Terenski posjeti:** Iskustvena metoda učenja u kojoj sudionici odlaze u stvarna okruženja kako bi promatrali, razgovarali i kroz izravno iskustvo povezali teoriju s praksom.
- **Sudjelovanje u kulturnim događanjima:** Iskustvena metoda u kojoj se sudionici uključuju u umjetničke i kulturne aktivnosti kako bi promišljali, tumačili i povezali kreativno izražavanje s učenjem.
- **Iznošenje stavova vanjskim dionicima:** Mladi predstavljaju svoje poglede stručnjacima i politički utjecajnim dionicima te sudjeluju u otvorenoj raspravi i debati.

Slika 20. Posjet banci hrane Crvenog križa kako bi mladi upoznali rješenja za probleme bacanja hrane (Critical Changelab: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu)

S obzirom na to da je svaki Critical ChangeLab drugačiji – ovisno o temi, kontekstu i drugim ograničenjima – metode navedene u ovoj tablici ne povezuju se strogo s pojedinim fazama Critical ChangeLab modela. Umjesto toga, metode se u svakoj fazi biraju prema željenom ishodu te prema tome koliko su prikladne za konkretan kontekst Laba.

4 Dodatni resursi

4.1 Alati za poticanje razvoja

Za pojedince:

MOOC Youth, democracy and technology: participatory approaches for critical consciousness, u ponudi Sveučilišta u Ouluu

<https://digicampus.fi/course/view.php?id=5919>

Ovaj besplatni online tečaj pomaže u usvajanju praktičnih vještina podržavanja mladih u oblikovanju demokratskog života, u stvarnom i virtualnom svijetu. Oslanjajući se na ideje Paula Freirea, Bella Hooksa i Henryja Girouxa, tečaj predstavlja praktične metode, studije slučaja i kreativne alate za jačanje kritičke pismenosti, osviještenosti o digitalnim pravima i eko-socijalnoj pravdi te participativne uporabe tehnologije. Namijenjen je nastavnicima i nastavnicama, stručnim suradnicima, osobama koje rade s mladima, aktivistima i studentima, a omogućuje fleksibilno online učenje kroz sedam tematskih modula, interaktivne resurse i aktivnosti koje je moguće primijeniti u svakodnevnom radu. Po završetku tečaja polaznici stječu 2 ECTS boda i/ili digitalnu značku učenja. Tečaj je otvoren za sve, besplatan i dostupan na engleskom jeziku.

Za organizacije:

Democracy Health Questionnaire for Non-Formal Educational Institutions and Schools

<https://zenodo.org/records/13767190>

Ovaj je upitnik osmišljen kao alat za samoprocjenu za organizacije koje provode formalno ili neformalno obrazovanje. Upitnik potiče na razmišljanje o tome koliko institucije podržavaju demokratske prakse te prepoznavanje područja koja je u budućnosti moguće dodatno osnažiti. Dostupan je na deset europskih jezika: engleskom, katalonskom, hrvatskom, nizozemskom, finskom, francuskom, njemačkom, grčkom, slovenskom i španjolskom.

4.2 Projektni repozitorij

Više informacija o projektu Critical ChangeLab, kao i o materijalima nastalima u sklopu projekta možete pronaći na sljedećim mjestima:

Web stranica projekta: criticalchangelab.eu

Zenodo zbirka: <https://zenodo.org/communities/cclab>

5 O projektu

5.1 Critical ChangeLab u Republici Hrvatskoj

Critical ChangeLab u Hrvatskoj provodio je Institut za društvena istraživanja. Želite li saznati više o Critical ChangeLab projektu u **Hrvatskoj**, posjetite <https://www.idi.hr/hr/tags/critical-changelab> ili kontaktirajte idi@idi.hr.

Iako je EU-financirana faza projekta Critical ChangeLab sada završena, za razgovor o razvoju i provedbi Critical ChangeLaba u vašem obrazovnom okruženju slobodno se obratite Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu. Voljeli bismo da se ovaj pristup što šire primjenjuje i dijeli kako bi se poticalo demokratsko osnaživanje mladih u **Hrvatskoj**.

5.2 Critical ChangeLab projektni konzorcij

Konzorcij Critical ChangeLab projekta okuplja organizacije diljem Europe koje povezuje zajednička predanost jačanju demokratske kulture i osnaživanju mladih. Zajednička misija konzorcija jest pružiti podršku mladima da kroz kreativne, kritičke i participativne prakse iznova promisle o demokraciji i aktivno sudjeluju u oblikovanju njezine budućnosti.

Financira
Europska unija